

ЭТИКА И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Элёр Исроилов

Магистрант Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация. На данной работе затрагиваются такие аспекты сферы спорта, как правила этикета и организация спортивных мероприятий, правила проведения спортивных соревнований и их правовое регулирование.

Ключевые слова: спорт, спортивное право, спортивные мероприятия, спортивные соревнования.

Актуальность. Спорт – это не только источник развлечений, но и мощная сила социальных изменений, экономического развития и культурной самобытности. Но спорт также сталкивается с рядом этических проблем и проблем соблюдения, таких как коррупция, допинг, договорные матчи, нарушения прав человека и воздействие на окружающую среду. Эти проблемы не только наносят ущерб целостности, репутации и ценности спорта, но также могут подвергнуть спортсменов, тренеров, официальных лиц, спонсоров и болельщиков юридическим рискам и санкциям. Вот почему так важно понимать и применять принципы и стандарты спортивной этики и соблюдения нормативных требований - правила и положения, регулирующие поведение всех заинтересованных сторон, участвующих в спортивных мероприятиях. Они поощряют честную игру и уважение. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан», где данная научная работа в определенной степени служит для выполнения задач, изложенных в нормативных актах, связанных с этой деятельностью.

Спортивное соревнование, как его определяет профессор И.И. Переверзин, «это специфический вид педагогической организованной состязательной

спортивной деятельности, в которой реализуются физические возможности спортсменов и удовлетворяются спортивно-зрелищные потребности населения, а также формируется положительный опыт соревновательной деятельности».[1]

На международном уровне проводятся как комплексные соревнования (Олимпийские, паралимпийские, всемирные, континентальные, региональные игры, юношеские, молодежные и студенческие спартакиады и т.д.), так и соревнования по отдельным видам спорта: чемпионаты, первенства и кубки мира и континентов и др.[2]

Спортивная этика и соблюдение правил гарантируют, что все участники соревнуются на равных условиях, уважают правила и положения игры, уважают достоинство и права других. Это способствует развитию культуры доверия, честности и спортивного мастерства, повышению качества и удовольствия от спорта. Они защищают здоровье и безопасность спортсменов и других лиц. Спортивная этика и соблюдение правил предотвращают и устраняют пагубные последствия неэтичной и незаконной практики, которая может поставить под угрозу физическое и психическое благополучие спортсменов и других лиц, включая допинг, насилие, домогательства и дискриминацию. Он также способствует внедрению передовой практики и стандартов профилактики и лечения травм, болезней и чрезвычайных ситуаций в спорте. Они поддерживают развитие и устойчивость спорта. Спортивная этика и соблюдение правил обеспечивают эффективное и действенное использование ресурсов и активов, таких как помещения, оборудование, финансы и человеческий капитал, которые необходимы для роста. И спортивные инновации. Он также обеспечивает подотчетность и прозрачность спортивных организаций и их заинтересованных сторон, а также повышает авторитет и легитимность в глазах общественности и властей. Они способствуют социальным и экономическим выгодам спорта. Спортивная этика и сплоченность усиливают положительное влияние спорта на общество и окружающую среду, включая содействие социальной интеграции, разнообразию, образованию, здоровью и миру. Они также создают

возможности для экономической деятельности, занятости и инвестиций, которые приносят доход и богатство отдельным лицам и сообществам.

Организаторы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий устанавливают условия и порядок предоставления компенсационных выплат волонтерам (волонтерам), руководителям и администраторам в связи с оплатой расходов на питание, проезд, проживание. Условия и процедуры предоставления спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды, парадной формы. Организаторы физкультурно-спортивных мероприятий устанавливают условия и процедуры предоставления формы и другой одежды волонтерам (волонтерам) безвозвратно бесплатно, а формы и другой одежды своим руководителям и руководителям на возмещаемой основе.

Основные цели этичного поведения в спорте: выполнение национальной антидопинговой политики; процент необъявленных тестов по отношению к объявленным тестам; независимый тест Международной федерации; независимые эксперты по проведению тестов на Олимпийских играх, спортивных соревнованиях; определение результатов всех тестов; участие в обзорах случаев использования допинга; образование по вопросам спорта, свободного от допинга и т.д.[3]

Вывод. Признание профессионального спорта как неотъемлемой части международного спорта и олимпийского движения заставило многих исследователей спорта объективно взглянуть на профессиональный спорт и его развитие, особенно в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. При этом слияние любительского и профессионального спорта, длившееся более одного века, займет не один десяток лет. Однако следует иметь в виду, что процесс примирения не может привести к их объединению, поскольку как олимпийские, так и профессиональные виды спорта с высокими показателями выполняют разные задачи, и в их развитии участвуют разные люди и организации. Существуют разные системы и правила соревнований. Таким образом можно сказать, спортивная этика как наука изучает принципы и нормы поведения каждого человека, его отношения и, прежде всего, помогает поднять

моральный дух каждой страны. Без спортивной этики все соревнования закончились бы неконтролируемыми боями с ужасными результатами.

Список литературы:

1. Терминология спорта: Толковый словарь спортивных терминов / Сост. Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. М., 2001. С. 369—370.
2. Шустин Б. Н. Современная система соревнований // Материалы IV Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», 17 мая 2000 г. Киев, 2000. С. 151.
3. <https://infourok.ru/statya-etika-v-sporte-4289779.html>